

Нейронная Ансамбль неопределенности и определенности, глюстракция.

Аннотация:

Выдвигается гипотетическая модель об природе и самом субъективном опыте, а также новые термины; процесс формирования пространств, в мозге — глюстракция. Нейронная ансамбль определенности, неопределённости и синхронизации.

1. Введение:

В теоретической framework объект исследования стал субъективный опыт и его природа. Предполагается механизм субъективного опыта, включая квалиа. В гипотезе есть собственные термины; глюстракция, нейронная неопределённость, нейронная определенность, нейронная синхронизация.

Цель работы над гипотезой объяснить и выдвинуть предположение об механизме субъективном опыте и его природе. Выяснить природу самой субъектности.

Задачи исследования обосновать гипотезу и проверить её (пока что) в теории.

2. Основные принципы Framework.

2.1. Глюстракция.

Глюстракция — это процесс, происходящий в таламусе, после откалибровки поступающей сырой информации о мире, превращая в определённую n-мерность. Глюстракция от английского "glue" — клей. и "abstraction" — абстракция.

Механизм процесса глюстракции: Фотон (Сырая информация), попавший на двумерную сетчатку глаза (или иными Способами сбора сырой информации с других органов чувств), проходящий импульс по зрительному нерву (или иные нервы органов чувств) после происходит откалибровка информации и формированию n-мерности в таламусе.

2.2. Свойства глюстракции.

Свойства глюстракции обладают функцией оптимизации для всех существ с низшим пространственным зрением для наблюдения ими более высшие из своих возможных n -мерностях.

Постулаты свойств глюстракции.

- Каждая координата n -мерности, может быть всеми другими координатами, не меняя само восприятие.
- Мозг низшего существа по n -мерности может оптимизировать высшую мерность до привычного наблюдения, превращая в оптимизированную чужую координату в координату несправедливую.
- Любая координата, будто высота или суперглубина могут формировать другие n -мерности, если их количество удовлетворяет той n -мерности, для которой она подходит.

(Матапарат всё ещё строится для свойств глюстракции!)

2.3. Нейроны: состояние неопределенности.

Нейронная неопределенность — это совокупность конкретного состояния нейронов, которые характерны именно для этого типа состояний. В неё входят: субкритическое возбуждение, нейронный хаос и др. Неопределённое состояние нейронов могут менять определённое состояние нейронов в неопределённое.

Для данного состояние характерны изменения поведения субъекта, при видимости и чувства опасности, стресс и др.

Пример неопределённого состояния:

Человек, увидевший верёвку, мог спутать её со змеей и инстинктивно прыгнуть. Это характерно для неопределённого состояние нейронов.

2.4. Нейроны: Состояние определённости.

Нейронная определенность — это совокупность конкретного состояния нейронов, которые характерны именно для этого типа состояний. В неё входят: возбуждения ансамблей нейронов, автономной работе (соматической) нервной системы и органов, раздумий, большинство нейромедиаторов (грелин, дофамин, окситоцин и др.) и т.д. Общее неопределённое состояние может снижаться.

Примеры определённого состояния:

Ствол мозга обеспечивает автономную работу нервной системы (соматическую) для органов дыхания и кровеносно-сосудистых систем. Это характерно для состояния определённости нейронов.

2.5. Нейроны: синхронизированное состояние.

Нейронная синхронизация состояний — это совокупность одновременной работы определённого и неопределённого состояния нейронов. В неё входят, что и в Нейронные определённости и неопределённости.

Примеры синхронизированного состояния:

Осознание это продукт этого состояния.

3. Математические вычисления.

аппарат (Нейронных состояний)

$$\Delta\Theta = -Iv$$

$$\Theta = Iv$$

$$\Theta_D = \Delta\Theta + \Theta$$

Величины:

I — Количество спайков, за единицу времени (размерность БИТ)

v — ритмы мозга единица Герц (размерность 1/с)

Где знак минус, это обозначение состояния нейронов.

Θ — определённое состояние нейронов (бит/с)

$\Delta\Theta$ — неопределённое состояние нейронов (битс/с)

Θ_D — динамично-синхронизированное состояние нейронов (бит/с)

Допустим, $I = 10$ бит, $v = 30$ 1/с. (Взяты средние числа)

Подставим в матаппарат:

$$\Delta\Theta = -Iv$$

$$\Delta\Theta = -10 * 30 = -300 \text{ бит/с.}$$

Вывод: Человек ощущает страх по матаппарату.

Допустим, $I = 20$ бит, $v = 45$ 1/с. (Взяты средние числа)

Подставим в матаппарат:

$$\Theta = Iv$$

$$\Theta = 20 * 45 = 900 \text{ бит/с.}$$

Вывод: Человек испытывает эйфорию/радость.

Допустим, $\Theta = 900$, $\Delta\Theta = 210$.

Подставим в матаппарат:

$$\Theta_D = \Delta\Theta + \Theta$$

$$\Theta_D = -210 + 900 = 690 \text{ бит/с.}$$

Вывод: Радость перебивает страх.

Матаппарат (Глюстракции)

$$G_w = L^s I^2 / \Delta\Theta + \Theta$$

Величины:

Где G_w — Работа глюстракции ($M^s * \text{бит} * c$)

Где L^s — Диапазон видимости пространства субъектом (Например, 40 m^2 видит двумерный субъект, смотря на поле)

Θ — определённое состояние нейронов (бит/с)

$\Delta\Theta$ — неопределённое состояние нейронов (битс/с)

I^2 — Пропускная способность осознания (50 бит/с)

Допустим, $L^s = 100m^3$, $\Theta = 900$, $\Delta\Theta = 210$, $I^2 = 50^2 = 2500$ бит/с.

Подставим в матаппарат:

$$G_w = L^s I^2 / \Delta\Theta + \Theta$$

$G_w = 100 * 2500 / 210 + 900 = 250000 / 690 = 362$ (если округлять до целого числа).

Вывод: Восприятие человека должно было измениться из-за контраста разных чувств.

5. проверяемые следствия и доказательства.

5.1. субъективное искажение предмета повышает неопределенность.

Утверждение:

При искажении восприятие (например верёвка кажется змеей), нейроны должны в этот момент быть в неопределённости.

Механизм:

Так как предмет верёвка покажется нам субъективно змеей (в частности лучше ещё в темноте), то человек должен отреагировать на инстинктивном уровне (выработка кортизола и других гормонов стресса, повышение неопределённости)

Проверка:

Замерять гамма-волны, гамма-ритмы, активности мозга и метаболические активности мозга с помощью: ПЭТ, фМРТ, ЭГГ и МЭГ участника эксперимента до, в процессе и после, для сравнения определённости и синхронизированного состояний. (Позже вычислить по матаппарату, сверяя результат эксперимента и вычисления).

5.2. Глюстракционный эффект пространства.

Утверждение:

Человек, смотрящий мир через специальные очки (которые делят пространство или сильно его меняют для обычного восприятия человека), предположительно будет настраиваться (адаптироваться) под новое восприятие в течении недели и более. Когда человек снимет их, он должен наблюдать искажения восприятия, после специальных очков.

Механизм:

Человек, живя обычной жизни с очками специальными (которые делят пространство или сильно его меняют для обычного восприятия человека), предположительно человек адаптируется к этому восприятию через пару недель. А когда человек их снимет, он должен наблюдать провалы или искажения восприятия, после специальных очков.

Проверка:

Замерять ритм мозга и кол-во спайков через ПЭТ, фМРТ, ЭГГ, МЭГ и др. нейробиологических оборудований.

6. Заключение.

Данная модель предполагает, что нейронная ансамбль мозга имеет три состояния, определенность, неопределенность и синхронность. Новый термин Глюстракция - это эволюционный механизм и процесс мозга. Собирая сырые данные с органов чувств и с сетчатки глаз, мозг обрабатывает "склеивает" или "доклеивает". Получившуюся информацию, мозг создает трёхмерность или другие упрощённые или сложные пространственные мерности. Каждая пространственная мерность образует друг друга. Автор предполагает, что пространства - могут формировать остальные упрощённые или сложные пространственные мерности.

Данная теоретическая модель редактируется и изменяется.